

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества
 Выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕЩЕРНОГО СКИТА В МАРТЫНОВСКОЙ БАЛКЕ г. СЕВАСТОПОЛЯ

Информация о предполагаемом пещерном ските на Северной стороне Севастопольского рейда (в Мартыновской балке) впервые была опубликована Ю.М. Могаричевым¹ и в дальнейшем повторена в популярной литературе² и в Интернете³. При этом Ю.М. Могаричев указывает, что “сведения о нём встречаются только в “Археологической карте” Н.И. Репникова: “В балке Мартыновской... к востоку от... здания 3-го кордона Севастопольского лесничества, в правом берегу балки, выдается скала, в которой глубокая пещера естественного происхождения, но обработанная человеком (пазы и гнезда в стенах). В дальнем, восточном углу пещеры подобие апсиды, вверху которой высечен на стене крест “осьмиконечный” с тростями. В скале, рядом и под этой большой пещерой остатки малых пещер: некоторые в виде слабо заметных остатков (выветривание): еще видны во многих местах гнезда для строения прискальных деревянных построек. Эти следы определяют наличие здесь в древности небольшого монастыря...”

Судя по описанию, данный монастырь имеет сходство с юго-восточным монастырем Мангупа.

Однако приведённый в “Археологической карте” материал также является вторичным, поскольку Н.И.Репников, в свою очередь, ссылается на “осмотр П.П. Бабенчикова 26/IV 1928 г., также 1/VII 1928 г.”⁴ Оригинальных материалов П.П. Бабенчикова нам пока что обнаружить не удалось, поэтому мы предприняли попытку самостоятельно локализовать данный объект и, по возможности, провести его обследование. Установлено следующее.

1. Действительная локализация памятника отличается от приведенной в литературе (ил. 1)⁵ и “Археологической карте” Н.И. Репникова. Он находится на 2,5 км восточнее – в самом конце улицы тральной (г. Инкерман) – и расположен не к востоку, а к западу от здания лесничества, ныне разрушенного.

2. Комплекс хорошо известен местным жителям как место отдыха и как памятник Великой Отечественной войны – судя по укрепленной на скале памятной доске, здесь с ноября 1941 по 27 июня 1942 г. находился КП 25-й стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева.

3. Объект представляет собой сглаженный природным воздействием, выступающий в долину выход нуммулитового известняка

(ил. 1). В нём в два яруса расположены две пещеры. С запада по травяному склону можно подняться к большому естественному гроту, переходящему в навес и формирующего верхний ярус комплекса. Ниже уровня его пола, снаружи юго-западной стороны скалы, в ней вырублено небольшое искусственное помещение. Скала вокруг входа в него подтёсана. Нами были выполнены обмеры,

Ил. 1. Предполагаемая (по Ю.М. Могаричеву, обозначено цифрой 16) и действительная локализация пещерного комплекса в Мартыновской балке (обозначена крестом в круге).

¹ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С. 28.

² Могаричев Ю.М. “Пещерные города” в Крыму. – Симферополь, 2005. – С. 88; Могаричев Ю.М. Крым. “Пещерные города”. – К., 2010. – С. 91.

³ См., например, http://crimea-map.msk.ru/map139115_0_0.htm

⁴ Архив ИИМК. – Ф. 10. – № 10. Репников Н.И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма. 1939–40 гг. – С. 51.

⁵ Могаричев Ю.М. “Пещерные города” в Крыму. – Симферополь, 2005. – С. 75.

планы и разрезы обоих помещений, но ограниченный объём данной публикации не позволяет их поместить. С юго-восточной и восточной стороны скалы пещер нет. “Слабо заметные остатки”, о которых упоминает Н.И. Репников, по нашему мнению, являются результатом выветривания (ил. 2), поскольку на сглаженной поверхности скалы отсутствуют выраженные следы обвала. Подрубки в скале имеются только внутри скальных помещений и рядом с ними. Других “видимых во многих местах гнезд для строения прискальных деревянных построек” мы не наблюдали.

4. Юго-западное помещение (ил. 3), наружная стена которого полностью отсутствует, имеет слабую трапецеидальную форму. Ширина его у входа составляет 3,28 м. Пол помещения затёк землёй, максимальная высота над современной дневной поверхностью составляет 2,17 м. Северо-западная стена имеет азимут в 50 градусов и длину 2,76 м. Северо-восточная стена длиной 3,74 м развёрнута на 30 градусов против часовой стрелки от направления на север. Под потолком помещения в этой стене высечены четыре подрубки для балок. Крайняя из этих подрубок расположена в северном углу помещения и имеет размеры (ширина-высота-глубина) 0,34x0,24x0,14 м, три другие (в направлении с севера на восток) имеют размеры 0,25x0,14x0,08 м; 0,24x0,14x0,08 м и 0,20x0,12x0,08 м, а промежутки между ними равны 0,8 м; 0,98 м и 0,62 м соответственно. Юго-восточная стена имеет азимут 70 градусов. Ширина стены на уровне пола составляет 3,1 м., на середине высоты помещения она уменьшается до 2,7 м. В стене на высоте в 1,1 м над уровнем дневной поверхности и на таком же расстоянии от восточного угла имеется прямоугольная ниша шириной 0,69 м, высотой 0,53 м и глубиной 0,22 м.

5. Естественный грот (ил. 4) ориентирован почти в точности с запада на восток с отклонением в 15 градусов к югу и полностью открыт с запада. Восточная часть его имеет почти правильную, слегка подтёсанную вдоль пола, полукруглую форму (ил. 5), поэтому никаких “дальних углов”, где располагалась бы “подобие абсиды”, в нём не существует. Максимальная длина грота по южной стене (ил. 6) – 6,5 метра. Северная стена (ил. 7) достигает в длину 18,1 метра. Пол покрыт слоем грунта. Толщина его, судя по отдельным ямам, составляет 0,15-0,3 метра. Максимальная ширина пещеры 7,1 м у входа и 6,8 м у начала восточного закругления стены. Максимальная высота над уровнем современной дневной поверхности – 3,1 м у входа и 2,2 м в восточной части. Судя по всему, вход в грот некогда был закрыт стеной или перегородкой. Об этом говорят гнёзда для опорных столбов и “постели” блоков каменной кладки, расположенные на продолжении южной стены пещеры (фото. 8). Внутри грота имеется большое количество гнёзд и подрубок. Интерпретировать какие-либо из них как следы крепления алтарной преграды (впрочем, как и любой другой перегородки) при желании можно. Однако обнаружить в гроте хоть что-нибудь, напоминающее литургические устройства пещерного храма (нишу протесиса, следы синтрона, скамьи, пристенного престола), нам не удалось. Весьма отдалённо напоминает абсиду и сама форма восточной части грота. Подобная форма естественных пещер встречается в Крыму часто. Насколько можно было судить по расчищенному кем-то участку пола, следов углубления для установки престола в центре “абсиды” также незаметно. Отсутствуют в гроте и вокруг него явные признаки погребений (костниц, вырубных гробниц и т.д.). В пользу церковного характера помещения гипотетически могла бы говорить только строгая ориентация данной пещеры на восток, чего, однако, явно недостаточно.

Таким образом, мы не нашли здесь никаких аналогий с юго-восточным монастырём Мангупа, где в нижнем ярусе имеется вырубленная в скале ясно видимая абсида, а наверху – так называемая “площадка со склепами”, содержащая ещё одну предполагаемую пещерную церковь сложной планировки и погребальные сооружения. Нам не удалось увидеть и описанный Н.И. Репниковым крест с тростями. Возможно, он был стёсан как “идеологически чуждая символика” во время пребывания в гроте КП Чапаевской дивизии. Однако даже его наличие ещё не доказывало бы существования монастыря, поскольку вырубленные кресты известны, например, в пещерном хлеву, зернохранилище и северном дозорном комплексе на территории Эски-Кермена, а также винодельческих пещерах Качи-Кальона.

Следовательно, без проведения полномасштабных археологических исследований с уверенностью говорить о существовании средневекового пещерного скита в Мартыновской балке нельзя. Проведение таких исследований необходимо – об этом свидетельствуют и данные Н.И. Репникова, и грабительские ямы вокруг пещерного комплекса, и приблизившаяся вплотную окраина города.

Ил. 1. Общий вид пещерного комплекса с юга

Ил. 5. Восточная часть грота

Ил. 2. Следы выветривания на поверхности скалы

Ил. 6. Южная стена грота

Ил. 3. Нижнее помещение. Общий вид с юго-востока

Ил. 7. Северная стена грота

Ил. 4. Верхний грот. Общий вид с запада

Ил. 8. Гнёзда для опорных столбов и "постели" блоков каменной кладки у кромки южной стены грота

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011